

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRAUZILMALAR

INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI

Xosilmurodov Islom Xamitolim o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashgan jamiyatda globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning o‘ziga xos xususiyatlari, uning jamiyat hayoti sohalaridagi ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot, axborotlashgan jamiyat, axborot texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar.

Kishilik jamiyati XXI asrda informatsion sivilizatsiya bosqichiga qadam qo‘ydi. Jamiyat taraqqiyotining bu bosqichi axborot va kompyuter inqilobi kabi omillar asosida axborotning tovar mahsulotga aylanishi, jamiyatda kompyuter sohasida muhandis-texnik ziyolilar qatlamining vujudga kelishi, kompyuterlashtirish jarayonining ishlab chiqarish kuchiga aylanishi, internet tarmoqlarining ijtimoiy turmush tarziga tobora singib borishi bilan xarakterlanadi. Shuningdek, mazkur sivilizatsiya bosqichida globallashuv jarayonining imkoniyati tezlashdi va kengayib boradi. Mamlakatimiz ham jahon hamjamiyati singari informatsion sivilizatsiya bosqichiga kirib bormoqda. Kompyuter texnologiyalar va internet tizimi ishlab chiqaruchi kuchga aylanib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi tobora xalq xo‘jaligiga kirib bormoqda. Tadqiqotchilar tomonidan raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlarini falsafiy metodologik jihatdan tadqiqi etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Axborotlashgan jamiyatning asosiy xususiyatlari quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- ixtiyoriy individ, guruhlar, korxonalar yoki tashkilotlar o‘zlarining hayot faoliyati uchun zarur bo‘lgan shaxsiy yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan xohlagan informatsiya va bilimni pul to‘lab yoki bepul ravishda istalgan vaqtda mamlakatning ixtiyoriy burchagida olish imkoniyati mavjud bo‘lishi;

- jamiyatda ixtiyoriy individ, guruhlar yoki tashkilotlar foydalana olishi mumkin bo‘lgan zamonaviy informatsion texnologiyalar ishlab chiqarilishi va undan erkin foydalana olish imkoniyatining mavjud bo‘lishi;

- jamiyatda ishlab chiqarish va boshqaruv sohalarining deyarli barcha yo'nalishlarini avtomatlashtirish, kompyuterlashtirish va robotlashtirish jarayonining jadallashuvi;

-ijtimoiy strukturada keskin o'zgarishlarning sodir bo'lishi, informatsion faoliyat va xizmat ko'rsatish sohaining kengayishi. Bu sohada aholining aksariyat qismi band bo'lishi.

- hozirgi murakkab globallashuv jarayonida informatsion jamiyat talablarini qo'llab quvvatlash va rag'barlantirish maqsadida Milliy informatsion resurs markazlari va ularning infratuzilmasini yaratish;

Informatsion sivilizatsiya bosqichi va globallashuv jarayoni kishilik jamiyati taraqqiyotiga xos bo'lgan tabiiy-tarixiy jarayon bo'lib, uning ijobiy jihatlari «davlatlar va xalqlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarini kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, kapital va tovarlar, ishchi kuchining erkin harakati uchun qulayliklar vujudga kelishi, ko'plab yangi ish o'rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikasiya va axborot texnologiyalarining, ilm-fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi, turli qadriyatlarining umuminsoniy negizda uyg'unlashuvi, sivilizasiyalararo muloqotning yangicha sifat kashf etishi, ekologik ofatlar paytida o'zaro yordam ko'rsatish imkoniyatlarining ortishi» bilan belgilanadi[1].

Jamiyatning kompyuterlashtirish jarayoni, uni ishlab chiqarish - qishloq xo'jaligi va sanoatda, ta'lim tarbiya tizimida, tibbiyotda, maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida shuningdek, kommunikativ aloqa va pochta tizimida ko'llanishi bilan namoyon bo'lmoqda.

Axborotlashgan jamiyatda ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarda raqamli iqtisodiyot tushunchasi muhim rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotning mohiyati nimadan iborat? Raqamli iqtisodiyot - bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte "raqamli iqtisodiyot" terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar - deyarli barcha qo'llamoqda. 2016 yilda Jahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma'ruza e'lon qildi ("Raqamli dividendlar").

Respublikamizda raqamli iqtisodiyotning belgilari bir necha yil avval boshlangan edi. Xususan, savdo-sotiq munosabatlari va ishchi xodimlarning maoshlarni plastik kartochkalar orqali amalga oshirilishi, kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovlarning elektron tarzda joriy etilishi va hokazo bu kabi jarayonlar raqamli iqtisodiyotning muhim xususiyatlaridan biridir.

Mamlakatimizda axborot texnologiyalarini joriy etishni yanada jadallashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligini tashkil etildi. Mazkur vazirlikni tashkil etishdan maqsad

xalqimiz hayot darajasi va sifatini yuksaltirishda axborot texnologiyalari imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy kompyuter va internet tarmoqlaridan foydalanishni yanada qulayliklar yaratish, shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash va kommunikatsiya tarmoqlari, dasturiy mahsulotlar, axborot tizimlari va resurslarini himoya qilishning zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish chora tadbirlarini amalga oshirish, axborot resurslarini himoya qilish bo'yicha texnik infratuzilmani yanada rivojlantirishdir.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning o'tgan yili Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ta'kidlanganidek: "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?. Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish - kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi»[2].

Zamonaviy kommunikatsiya vositalari sohasida ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil qilish, axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish va tatbiq etish, dasturiy mahsulotlar, axborot xavfsizligini ta'minlash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining boshqa sohaslarida shunday ishlarni tashkil etishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyot axborotlashgan jamiyatning hosilasi bo'lib, tabiiy tarixiy jarayondir. Kishilik jamiyatiga xos bo'lgan bu jarayoning turmush tarzimizda ko'plab ijobiy jihatlari mavjuddir. Avvalo raqamli iqtisodiyotning joriy etilishi ijtimoiy munosabatlarimizdagi eng salbiy illat -korrupsiyaning barham berishga yordam beradi. Shuningdek, «yashirin iqtisodiyot»ga qarshi kurashda ham qulay imkoniyat vujudga keladi. Eng muhimi raqamli iqtisodiyot sharoitida fuqarolarimizning vaqtdan unumli foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi, xavfsizlik taminlanadi, masalan to'lovlar uchun xarajatlar kamayadi, ya'ni, bankka borish uchun vaqt va yo'lkira hamda boshqa resurslar tejaladi. Bundan tashqari mijoz tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch.T. "Ma'naviyat",2008, 112-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020yil 24 yanvar
3. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. "Mantiq ilmini o'rganishning ahamiyati". Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil

etishning ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. 2022 yil. 250-bet.

4. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, O'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati. Jamiyat va innovatsiyalar. 2021 yil 10b.

5. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili”. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dalzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari” Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil. –B.549-552.

6. Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." Актуальные научные исследования в современном мире 1-4 (2017): 41-46.

7. Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 3.3 (2020).

8. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 5.1 (2022).

9. Носиров, Бунёд. "Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида." Взгляд в прошлое 4.4 (2021).

10. Nasirov, B. "HISTORICAL SCIENCES." Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ 4 (2016): 61.

11. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

12. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.

13. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 5.1 (2022); Nasirov, B. (2021). Catering In Uzbekistan From The History Of The System. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(02), 11-15.; Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." Актуальные научные исследования в

современном мире 1-4 (2017): 41-46.; Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 3.3 (2020), Носиров, Б. (2021). Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида. *Взгляд в прошлое*, 4(4).

14. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

15. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.

16. Насиров Б. Кейтеринг в Узбекистане из истории системы // Американский журнал междисциплинарных инновационных исследований. – 2021. – Т. 3. – No 02. – С. 11-15.

17. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

18. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

19. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

20. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

21. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.

22. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

23. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.

24. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.